

POLAND

POLAND

РОНХОПАТИЯНИ ЗАМОНАВИЙ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Шарипов С.С.

М.А.Хужабеков

Тошкент давлат стоматология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13336129>

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) маълумотиغا кўра, дунё аҳолисининг 30% да хуррак отиш (ронхопатия) кузатилади, 25–30% одамларда эса хуррак отиш обструктив уйқу апноэси синдромининг (ОУАС) белгисидир.

Хуррак отиш ва ОУАСнинг патогенезида юқори нафас йўллари мушакларининг қисқариш функцияларининг роли яхши ўрганилган. Етакчи олимлар ушбу касалликларнинг бошланишини тушунтириб, уларни юқори нафас йўллари аномик торайиши ва дилатор мушакларининг етарли даражада ишламаслиги билан изоҳлаган назарияни таклиф этган. Баъзи чет эл олимларининг фикрига кўра, хуррак отадиган беморларнинг 50%и бурундан нафас олишининг қийинлигига шикоят қилади, бу шикоят умумий аҳоли орасида ҳисобланганда эса 14% ни ташкил этади. Кўп муаллифлар хуррак отиш патогенезида бурундан нафас олишнинг бузилишининг ахамиятини таъкидлаб ўтадилар.

Тадқиқотнинг мақсади ЛОР-аъзолари касалликлари бўлган беморларда обструктив апноэ синдромининг замонавий текширув усуллари самарадорлигини аниқлаш ҳисобланди.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий ахамияти. Тадқиқот натижаларининг илмий ахамияти ЛОР-аъзолари касалликлари бўлган беморларнинг ронхопатиянинг даражаларига кўра тақсимланиши, уларда полисомнография, фаол риноманометрия усуллари ўз ичига олган комплекс текширув ўтказилиши, бурун-ҳалқум касалликларини консерватив ва жарроҳлик амаллари ёрдамида даволаш, ушбу патологияда ронхопатияни ташхиси ва давоси самарадорлигига эришиш орқали беморларнинг ҳаёт сифатини оширилганлигида акс этган.

Ҳозирги вақтгача кўп одамлар ва умумий тиббий жамоатчилик нуқтаи назаридан хуррак отиш оиладаги ёки ишдаги муаммоларни келтириб чиқарадиган ёқимсиз касаллик ҳисобланади. Бирламчи хуррак отиш (—яхшисифатли хуррак|| сўзининг синоними) - апноэ ёки гиповентиляция эпизодисиз юқори нафас олиш йўлларида уйқу пайтида ҳосил бўлувчи баланд товуш билан ифодаланадиган ҳолат. Хуррак отиш патологик

ҳолатнинг ягона белгиси бўлиши ва ўта оғир касаллик сифатида маълум обструктив уйқу апноэ синдроми (ОУАС) нинг симптомларидан бири бўлиши мумкин. Шундай қилиб, ОУАС-уйқу пайтида юқори нафас йўлларининг маълум қисмининг такрорланувчи обструкцияси ва бунинг натижасида қоннинг кислород билан тўйиниш кўрсаткичини камайиши билан ассоцияланадиган. Кўпгина оилалар учун турмуш ўртоқларидан бирининг баланд овозда хуррак отиши доимий уйқусизликка, уйқуни бузадиган, асабийлаштирадиган ҳолатга сабабчи бўлади, кўпинча оилалар никоҳини бузилишига олиб келади. Буюк Британиялик психологлар Англиядаги оилаларнинг 25 фоизидан кўпроғи хуррак отиш оилавий ҳаётни издан чиқариши мумкинлигига ишонишларини кўрсатди. Улардан тахминан 10% вазиятни ўта жиддий деб ҳисоблайди, бу нафақат турли хоналарда ётиш, балки ажралиш ҳақида жиддий ўйлашга олиб келади, жуфтларнинг 62 фоизи дарҳол алоҳида хоналарда яшашади, бу эса, оилавий муҳитни мустақкамлашга ҳисса қўшмайди. 12 Кучли хуррак отиш, чекланган майдонларда узоқ вақт давомида бирга ўтиришга мажбур бўлган ёпиқ жамоалар учун долзарб бўлиб, жуда кўп шунақа жамолар мавжуд. Бу, авваламбор, армия ва денгиз қўшинлари. Бундан ташқари, кўплаб одамлар тезкор ва узоқ экспедицияларда, хизмат сафарларида (геологлар, археологлар ва бошқалар) ишлайдилар. Бугунги хуррак отиш нафақат ижтимоий, балки муҳим тиббий муаммодир. Бу беморларда хурракнинг мавжудлиги ва асосий органлар ҳамда тизимлардаги турли, потенциал летал асоратларнинг пайдо бўлиши ўртасида аниқ алоқалар аниқлангандан кейин содир бўлди. Хуррак отишнинг юқори даражада тарқалиши бу муаммони ўрганишга бўлган қизиқишга олиб келган асосий сабаблардан биридир. Тарқоқликни баҳолаш учун турли услублар ва мезонлардан фойдаланган ҳолда бир қатор эпидемиологик тадқиқотлар ўтказилди. Бизнинг фикримизча, улар энг оқилона натижалар ҳисобланади. Сан-Маринода ўтказилган тадқиқотга кўра, одатий хуррак отиш (ҳар кечаси ёки деярли ҳар куни) хориждаги одамларнинг тахминан 19 фоизини ташкил қилади. Хуррак отиш 35 ёшдан кейин сезиларли даражада ўсиб боради кейин эса аёлларда стабиллашади ва 65 ёшдан кейин эркакларда аста-секин пасаяди. Эркакларнинг 60% ва аёлларнинг 40%ида 41 ёшдан 65 ёшгача одатий хуррак отиш борлиги аниқланган. Хуррак отиш тарқалишининг ўхшаш кўрсаткичларини бошқа мамлакатларда олиб борилган изланишлар натижаси ҳам тасдиқлайди. Хорижий давлатларнинг олимлари маълумотларига кўра, 40 ёшдан 69

POLAND

POLAND

ёшгача бўлган одамларнинг 30 фоизи одатий хуррак отишга эга. Бошқалар эса 30 дан 69 ёшгача бўлганлар орасида 15,5%да ҳолсизлик мавжудлиги ҳақида хабар беради. 25-30 фоиз одамларда хуррак отиш обструктив уйқу апноэси (ОУАС) синдромининг белгисидир. Чет эл олимларининг фикрига кўра, ОУАС билан оғриган беморларнинг кўпчилигида (95%) ҳолатда хуррак отиш билан учрайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Sharipov, S. S., Khasanov, U. S., Shamsiev, D. F., Vokhidov, U. N., Sharipova, A. U., Sharipov, U. A., & Uktamov, I. G. (2021). Analysis of the Results Polysomnographic Research of Patients with Violations of Nasal Breathing. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 4374-4377.
2. Sharipov S. S., Khasanov, U. S., Shamsiev, D. F., Vokhidov, U. N., Sharipova, A. U., & Ismoilov, I. I. (2021). Evaluation of the Results of Clinical and Functional Studies and Quality of Life in Ronchopathyin Patients with Nasal Breathing Disorders. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 4391-4395.
3. Шарипов С.С., Хасанов У.С., Вохидов У.Н. Результаты эндоскопического и компьютерно-томографического исследования у больных с нарушениями носового дыхания. *Журнал стоматологии и кранифациальных исследований* том 2, номер 1. Тошкент. 2021 йил. С-63-67.
4. Sharipov S. S., Khamidov B. K., Shernazarov O. N. Polysomnographic Changes Of Ronchopathy In Patients With Nasal Breathing Disorders //KRS *Journal of Medicine*. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 22-26.
5. Sharipov S. S., Khamidov B. K., Shernazarov O. N. Clinical And Functional Evaluation Of Ronchopathy In Patients With Nasal Breathing Disorders //KRS *Journal of Medicine*. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 34-39

